

МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ
СЕКЦИЯ ФИЗИКИ

ГИДРОДИНАМИКА

(МАТЕРИАЛЫ СОВЕЩАНИЯ СЕКЦИИ ФИЗИКИ
ПО ГИДРОДИНАМИКЕ 14—15 апреля 1970 года)

Москва — 1970

ФИЛЬТРАЦИОННОЕ ТЕЧЕНИЕ ОТ БАТАРЕИ СКВАЖИН
В КОЛЬЦЕВОМ КУСОЧНО-ОДНОРОДНОМ ПЛАСТЕ

1. Определение комплексного потенциала течения, вызванного батареей скважин в кольцевом пласте, границы которого суть эквипотенциали, было дано Пилатовским В.П. [1]. В настоящей статье рассматривается течение от батареи скважин в таком же пласте, но разделенном на две части концентрической с границами пласта окружностью, так что коэффициенты фильтрации обеих частей пласта различны. (Обозначим их для внешней D_1 и внутренней D_2 частей соответственно через K_1 и K_2).

Оказывается возможным получить в замкнутом виде комплексные потенциалы W^e_1 и W^e_2 для того частного случая, когда радиус R_0 границы раздела h есть среднее геометрическое радиусов внешней и внутренней границ пласта

$$R_0 = \sqrt{R_1 R_2} \quad (1)$$

Определим сначала комплексный потенциал одиночной скважины, так как потенциал батареи будет равен сумме комплексных потенциалов одиночных скважин. Разберем два случая: скважина находится в D_1 и скважина находится в D_2 . При этом скважина рассматривается как источник (с положительной мощностью для нагнетательной скважины и отрицательной — для эксплуатационной скважины).

2. Рассмотрим сначала построение комплексных потенциалов W^e_1 и W^e_2 для источника мощности Q в точке z_0 области D_1 . Их будем определять по формулам (1.3-4) работы [2], причем в данном случае эти формулы дадут точное решение задачи и входящий в них коэффициент γ равен:

$$y = \frac{1-\alpha}{1+\alpha} \quad (\alpha = \frac{K_2}{K_1}) \quad (2)$$

Комплексные потенциалы будем определять в области параметрического переменного. С помощью функции

$$\zeta = \ln \frac{z}{R_0} = \xi - i\psi \quad (z = x + iy) \quad (3)$$

отобразим пласт на прямоугольник с вершинами $(-\ln \frac{R_1}{R_0}; i\pi)$, $(\ln \frac{R_1}{R_0}; i\pi)$, $(-\ln \frac{R_1}{R_0}; -i\pi)$, $(\ln \frac{R_1}{R_0}; -i\pi)$ так, что

окружностям k_1 , k_0 , k_2 будут соответствовать отрезки $\xi_1 = \ln \frac{R_1}{R_0}$, $\xi = 0$, $\xi = -\ln(R_1/R_0)$, а верхняя и нижняя стороны прямоугольника будут соответствовать краям разреза в (z) , проведенного по радиусу $x < 0$.

Тогда комплексный потенциал $W_0(\zeta)$ можно рассматривать как течение от двояко-периодической решетки источника и стока, мощностей Q и $\sqrt{-Q}$, расположенных в точках ζ_0 и $(-\bar{\zeta}_0 + 2\ln \frac{R_1}{R_0})$; переды этой решетки будут $(4\ln \frac{R_1}{R_0}, 2i\pi)$. Это следует из условий аналитического продолжения через стороны прямоугольника, являющиеся эквипотенциалами.

Поэтому W_0 можно записать через первые зета-функции [3]:

$$W_0 = \frac{Q}{2\pi} \ln \frac{\zeta_1^*(v - v_0, \tau)}{\zeta_1(v - \frac{1}{2} + \bar{v}_0, \tau)}; \quad (4)$$

$$v = \frac{\xi}{4 \ln \frac{R_1}{R_0}}, \quad \tau = \frac{i\pi}{2 \ln \frac{R_1}{R_0}}; \quad (5)$$

Область изменения v является прямоугольником со сторонами, равными 1 и τ .

Функция $W^e(\varepsilon)$ будет давать комплексный потенциал течения с твердой стенкой L и эквипотенциалью L_1 , и поэтому описывает двояко-периодическую решетку с теми же периодами, но двумя источниками и двумя стоками. Следовательно,

$$W^e = \frac{Q}{2\pi} \ln \frac{\vartheta_1(v - v_0, \tau) \vartheta_1(v + \bar{v}_0, \tau)}{\vartheta_1(v - \frac{1}{2} + \bar{v}_0, \tau) \vartheta_1(v + \frac{1}{2} - v_0, \tau)} \quad (6)$$

Если подставим значения потенциалов из (4) и (6) в формулы (1,3,4) работы [2], то комплексные потенциалы источника, расположенного в $\mathcal{D}$, будут

$$W_1^{e(1)} = \frac{Q}{2\pi} \left\{ \ln \frac{\vartheta_1(v - v_0, \tau)}{\vartheta_1(v - \frac{1}{2} + \bar{v}_0, \tau)} + \frac{1-\alpha}{1+\alpha} \ln \frac{\vartheta_1(v + \bar{v}_0, \tau)}{\vartheta_1(v + \frac{1}{2} - v_0, \tau)} \right\}$$

$$W_2^{e(1)} = \frac{Q\alpha}{\pi(1+\alpha)} \ln \frac{\vartheta_1(v - v_0, \tau)}{\vartheta_1(v - \frac{1}{2} + \bar{v}_0, \tau)} \quad (7)$$

Для источника, расположенного в $\mathcal{D}_2$, тем же методом получаем:

$$W_1^{e(2)} = \frac{Q}{\pi(1+\alpha)} \ln \frac{\vartheta_1(v - v_0, \tau)}{\vartheta_1(v - \frac{1}{2} + \bar{v}_0, \tau)} ; \quad (8)$$

$$W_2^{e(2)} = \frac{Q}{2\pi} \left\{ \ln \frac{\vartheta_1(v - v_0, \tau)}{\vartheta_1(v - \frac{1}{2} + \bar{v}_0, \tau)} + \frac{\alpha-1}{\alpha+1} \ln \frac{\vartheta_1(v + \bar{v}_0, \tau)}{\vartheta_1(v + \frac{1}{2} - v_0, \tau)} \right\} ;$$

Для произвольной батареи скважин, состоящей из n_1 скважин в $\mathcal{D}_1$ и n_2 скважин в $\mathcal{D}_2$, получаем:

$$W_1^e = \sum_{n_1} W_1^{e(1)}(Q_i, v_{oi}', v) + \sum_{n_2} W_1^{e(2)}(Q_i, v_{oi}'', v) + Av; \quad (9)$$

$$W_2^e = \sum_{n_1} W_2^{e(1)}(Q_i, v_{oi}', v) + \sum_{n_2} W_2^{e(2)}(Q_i, v_{oi}'', v) + Bv;$$

Постоянные A и B подбираются так, чтобы выполнялись условия $\mathcal{F} = \mathcal{F}_1$, $\mathcal{F} = \mathcal{F}_2$ на границах кольца.

Так как выражения $W_i^{e(j)}$ имеют на L_1 и L_2 (при $v = \frac{1}{4}$, и $v = -\frac{1}{4}$) реальную часть, равную нулю, то

$$A = 4\mathcal{F}_1, \quad B = -4\mathcal{F}_2$$

Л и т е р а т у р а

1. В.П. ПИЛАТОВСКИЙ. О применении некоторых контурных интегралов в задачах напорной фильтрации несжимаемой жидкости к скважинам. ДАН СССР, т.110, № 5, 1956.

2. М.И. ХМЕЛЬНИК. О возможности обобщения теоремы об окружности на произвольный контур (настоящий сборник).

3. Н.И. АХИЕЗЕР. Элементы теории эллиптических функций. ОГИЗ, М., 1948.